

RIVOJLANISH DAVRIDA MUSIQANING BOLALARGA TA'SIRI

To'rayeva Mohigul Zahriddin qizi

Termiz davlat pedagogika instituti

musiqa ta'limi va san'at mutaxassisligi magistranti

mohigultorayeva135@icloud.com.

+998885100227

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18045002>

Annotatsiya: Ushbu maqola bolalarning rivojlanishida musiqaning ta'sirini o'rganadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, erta yoshdan musiqaga shug'ullanish bolalarning kognitiv, ijtimoiy, hissiy, motor va til rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Musiqa bolaning diqqat, xotira, ijodiy qobiliyat va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishga yordam beradi hamda ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Kalit so'zlar: musiqa, bolalar rivojlanishi, kognitiv rivojlanish, ijtimoiy ko'nikmalar, hissiy rivojlanish, motor rivojlanish, til rivoji, erta bolalik davri

Abstract: This article examines the impact of music on children's development. Research shows that engaging in music from an early age has a positive effect on children's cognitive, social, emotional, motor, and language development. Music helps enhance a child's attention, memory, creative abilities, and self-confidence, and also contributes to the development of social skills

Keywords: music, child development, cognitive development, social skills, emotional development, motor development, language development, early childhood

Аннотация: В данной статье изучается влияние музыки на развитие детей. Исследования показывают, что занятия музыкой с раннего возраста оказывают положительное влияние на когнитивное, социальное, эмоциональное, моторное и языковое развитие детей. Музыка способствует развитию внимания, памяти, творческих способностей и уверенности в себе у ребёнка, а также формированию социальных навыков.

Ключевые слова: музыка, развитие детей, когнитивное развитие, социальные навыки, эмоциональное развитие, моторное развитие, языковое развитие, ранний детский возраст.

Bugungi kundagi ta'lim sharoitlari baholanganda, boshlang'ich sinf davridan boshlab bolalarning imtihonlarga tayyorgarlik ko'rishi va doimiy raqobat muhitida bo'lishi yaqqol ko'zga tashlanadi. Tongning eng erta soatlaridan boshlanadigan maktab muhitida, gavjum sinflarda o'tiladigan darslardan so'ng uy vazifalarining berilishi, keyingi yillarda esa imtihon tashvishining yanada ortishi bilan bog'liq qo'shimcha tayyorlov kurslari (repetitorlik) davrlari boshlanadi. Natijada bolalar deyarli har kuni imtihonlarga tayyorlanish jarayonida bo'ladilar. Dars yuklamasi og'ir bo'lgan va ijtimoiy hayotdan ko'ra maktab hayoti ustun qo'yilgan davrlarda bolaning jismoniy, ruhiy va aqliy rivojlanishini sog'lom tarzda qo'llab-quvvatlash faqatgina matematik va og'zaki (til) ko'nikmalarni rivojlantirish bilangina emas, balki ularning san'atga oid qobiliyatlarini ham yuzaga chiqarish orqali mumkin bo'ladi. Natijada ruhiy salomatligi barqaror, o'ziga ishonadigan va yetuk avlodni tarbiyalash mumkin bo'ladi. Kundalik hayotning bir xilligi va mas'uliyatlar orasida bolalarning jismoniy, ruhiy va aqliy salomatligini saqlab qolish uchun ularni turli faoliyatlarga yo'naltirish va yengillik berish zarur. Shu sababli, ayniqsa san'at bilan bog'liq mashg'ulotlarda bolalarga rasm chizish jarayonida bo'yoqlardan

erkin foydalanish imkonini berish, musiqa darslarida esa bolaning butun tanasi bilan mashg'ulotga qo'shilishi, qo'shiqlar kuylashi, ijod qilishi va cholg'u asboblari chalishi mumkin bo'lgan muhit yaratish lozim. Mashg'ulotlarning muntazam tashkil etilishi bolaga tushayotgan bosimni kamaytiradi va ortiqcha mas'uliyatlar orasida o'zini yengil va xotirjam his qilishiga yordam beradi.

Ta'lim tizimi bolalarni asosan matematik va tilga oid qobiliyatlar doirasida baholaydi va shu ikki sohada yetarli bo'lmagan bolalarni muvaffaqiyatsiz deb hisoblaydi. Biroq har bir bolaning qiziqishi, qobiliyati va iste'dodi faqatgina shu ikki soha bilan cheklanib qolmasligi mumkin. Shu sababli tizim doirasida san'atga moyilligi bo'lgan bolalar o'zlarini ifoda eta oladigan va muvaffaqiyatni his qiladigan soha topa olmaganliklari sababli o'zlarini muvaffaqiyatsiz deb baholashlari mumkin. Samarali ta'lim jarayoni faqatgina bolaning sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlash va uning ayrim jihatlari bilan boshqa o'quvchilardan farq qilishini tan olish orqali amalga oshiriladi. Shu nuqtai nazardan, o'quv dasturlari ko'p jihatdan moslashuvchan va egiluvchan tuzilishga ega bo'lishi lozim. Musiqa inson hayotida ajralmas o'ringa ega. Bola ulg'ayish jarayonida hayotining ko'plab jabhalarida musiqa bilan to'qnash keladi va undan turli shakllarda foydalanadi. O'yin jarayonida ba'zida she'r va sanoqlar orqali, ba'zida esa televizordan eshitilgan qo'shiqlar orqali musiqa bolalar hayotining bir qismiga aylanadi. Faqatgina maktabdagi pedagoglar emas, balki ota-onalar ham musiqaning bola rivojlanishiga ta'siri haqida xabardor bo'lishlari zarur.

Musiqa nafis san'atning eng muhim tarmoqlaridan biri bo'lib, tarix davomida inson hayotining asosiy unsurlaridan biri sifatida mavjud bo'lib kelgan. Ko'plab insonlar o'zini yaxshiroq ifoda etish, his-tuyg'ularini yetkazish va ruhiy farovonlikka erishish uchun doimiy ravishda tovushga ehtiyoj sezganlar ¹

Tovushning muvofiq ohang va muayyan tonlarda ifodalanishi natijasida vujudga kelgan musiqa qadimgi davrlardan to hozirgi kungacha, ayniqsa ta'lim sohasida, ko'plab yo'nalishlarda qo'llanib kelinmoqda ²

Shu sababli, yaxshi musiqa ta'limini olgan va ongli musiqa tinglovchisi bo'lgan bolaning sog'lom shaxs sifatida kamol topishi haqidagi fikr Farobiy, Aflotun va Konfutsiy davrlaridan boshlab bugungi kungacha o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Aflotunning "Musiqa tarbiyaning asosiy vositasidir. Musiqa faqatgina ko'ngilochar vosita emas, balki go'zallik, ezgulik va ta'lim vositasidir" degan so'zlari bu fikrni yaqqol tasdiqlaydi ³

Bu qarash Sharq va G'arb jamiyatlarida umumiy bo'lib, zamonaviy davrda Dyui va Russo kabi ta'lim nazariyotchilari uchun ham muhim ahamiyat kasb etgan. Kognitiv rivojlanish nazariyalari, xususan, bolalar rivoji borasidagi tadqiqotlari bilan mashhur bo'lgan Piaje fikriga ko'ra, musiqa bolaning rivojlanishini qo'llab-quvvatlovchi eng muhim vositalardan biridir (Franklin va boshq., 2008; Güler, 2008; Sosial, 2012). Ayniqsa erta bolalik davrida musiqadan to'g'ri foydalanish bolaning nafaqat aqliy rivojlanishiga, balki boshqa rivojlanish sohalariga ham sezilarli darajada ijobiy ta'sir ko'rsatadi ⁴

Musiqaning bola rivojlanishiga qo'shadigan hissasi tug'ilishdan oldin, ya'ni prenatal davrdan boshlanadi. Ona qornidagi chaqaloqlar tovushlarga munosabat bildiradilar. Onaning

¹ (Cadir va Avciog'lu, 2013)

² (Varis ve Cesur, 2012)

³ (Tozar, 2003)

⁴ (Aral & Can Yasar 2015)

ovoz ohangi, atrof-muhitdan eshitiladigan tovushlarning yumshoqligi yoki keskinligi chaqaloqqa ta'sir ko'rsatadi⁵ homiladorlik davrida onaning bolaga qo'shiq va allalar kuylashi homila tinchlanishiga yordam berishini ta'kidlaydi. Shu sababli ona qornida boshlangan bu qiziqishni bola tug'ilgandan keyin ham to'g'ri yo'naltirish kelajakdagi hayoti uchun nihoyatda muhimdir. Bu jarayonda ham pedagoglar, ham oilalarga katta mas'uliyat yuklanadi⁶

Bolaning barcha rivojlanish sohalari bir-biri bilan o'zaro bog'liq va bir-biriga ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa erta bolalik davri o'rganish jarayoni eng faol bo'lgan bosqich hisoblanadi va ko'plab asosiy ko'nikmalar aynan shu davrda bolaga singdiriladi. Shu sababli erta bolalik davrining samarali o'tkazilishi bolaning keyingi hayotiga ta'siri jihatidan muhim ahamiyatga ega deb hisoblanadi⁷

Erta yoshdan boshlab musiqa bilan qo'llab-quvvatlangan bolalarning hayot davomida yanada sog'lom rivojlanish ko'rsatkichlariga ega bo'lishi kuzatilgan. Tadqiqotlar natijasida erta bolalik davrida berilgan ta'lim bolaning kelgusi bosqichlariga sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniqlangan⁸

Erta bolalik davrida musiqa, sanoqlar va qo'shiqlar orqali bolaning rivojlanishiga hissa qo'shiladi⁹

O'tkazilgan tadqiqotlar tahliliga ko'ra, musiqa ta'limini olgan bolalar musiqa ta'limi olmagan tengdoshlariga nisbatan o'qishni ancha oson o'zlashtirganlari va muammolarni hal qilish ko'nikmalarida ancha yuqori natijalarga erishganlari aniqlangan. Xuddi shuningdek, notalarni to'g'ri talaffuz qila oladigan bolalarning harflarni ham oson va to'g'ri talaffuz qilganliklari ma'lum bo'lgan. Erta bolalik davrida musiqa asosida tashkil etilgan faoliyatlar bolaning kashf etish jarayoniga va ijodiy qobiliyatlarining rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi musiqaning bolaning motor ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim hissa qo'shishini ta'kidlaydi. Montessori esa barcha jarayonlar ritm bilan boshlanishini ilgari suradi. Hannaford eshitish va ko'rish orqali idrok etiladigan energiya shakllari aynan ritm bilan boshlanishini ta'kidlaydi. Chunki musiqaning eng asosiy unsuri ritm bo'lib, musiqa mohiyatan ritmga tayanadi.

Karl Orff bolalarning qarsak chalishi, sakrashga bo'lgan ehtiyoji, barmoqlarini qirsillatishi kabi harakatlar ritm orqali yuzaga kelishini va bular bolaning musiqa bilan bog'lanishiga yordam beradigan tabiiy xatti-harakatlar ekanini ta'kidlaydi ritm va tovushni musiqaning vujudga kelishi uchun ajralmas ikki unsur sifatida ko'radi. Erta bolalik davrida musiqa faoliyatlaridan biri bo'lgan ritm mashg'ulotlarini amalga oshirish bolaning yirik va mayda mushaklarining rivojlanishiga yordam berib, chaqqon harakatlarni namoyon etishiga hissa qo'shadi¹⁰

Gordon (2000) fikriga ko'ra, go'daklik davrida ritm bilan til va o'qish qobiliyatlari o'rtasida muhim bog'liqlik mavjud. Musiqa orqali bolalar tovushlarni to'g'ri chiqarishni va so'zlarni xatosiz talaffuz qilishni o'rganadilar. Til rivojlanishiga oid ko'plab tadqiqotlar

⁵ (Gun,2009)

⁶ (Tezel & Sahin,2006)

⁷ (Koksoy & Tash,2005:Mertoglu,2002

⁸ (Aral,2015 Kraus & Chandrasekaran,2010)

⁹ (Sosyal 2012)

¹⁰ (Franklin,2008)

musiqadagi ritm, tovush tizimi kabi unsurlar nutq tilini o'rganishga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ko'rsatib bergan¹¹

Kognitiv rivojlanish bilim, idrok etish, xotira, mantiqiy fikrlash, muammolarni hal qilish, tushunish va tafakkur kabi jarayonlarni o'z ichiga oladi. Musiqa bolaning imkoniyatlari va tushunish qobiliyatlarini rivojlantirishda eng muhim faoliyat turlaridan biri hisoblanadi. Musiqa bolaning o'rganish jarayonida muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, o'rganish, muammo yechish, bog'lash va moslashish kabi kognitiv ko'nikmalar bilan bevosita bog'liqdir¹²

Barqaror va mustahkam o'rganishning amalga oshishi uchun shaxsning bir nechta sezgi a'zolariga bir vaqtning o'zida ta'sir ko'rsatish muhimdir. Musiqa bolani kognitiv, harakat (psixomotor) va hissiy jihatdan qo'llab-quvvatlaydi hamda bolaning xulq-atvorida ijobiy o'zgarishlar yuzaga kelishiga yordam beradi. Chunki kognitiv o'zgarish yuz berishi uchun, avvalo, qulay atrof-muhit sharoitlari yaratilishi va bolaning yashash muhiti uning ehtiyojlariga mos ravishda tashkil etilishi zarur. Musiqa kognitiv rivojlanishga hissa qo'shuvchi muhim qo'llab-quvvatlovchi muhit omillaridan biri hisoblanadi¹³

Musiqa asosida tashkil etilgan faoliyatlar orqali ko'plab bolalar ranglar, sonlar hamda makon va vaqtga oid tushunchalarni ancha oson o'zlashtiradi va bu bilimlar xotirada uzoq muddat saqlanib qoladi. Masalan, bolaga sonlarni yodlab sanash qiyinroq bo'lsa-da, qo'shiqlardagi ritm va ohanglar yordamida bu ma'lumotlar xotirada mustahkam joylashadi. Arqon sakrash jarayonida ko'plab bolalar sanashni o'z ichiga olgan qo'shiqli o'yinlar o'ynaydilar, bu esa ularga sanashni yanada oson tushunishga yordam beradi. Başer (2003) fikriga ko'ra, musiqa orqali bolalar og'zaki mavzularni ancha oson yodda saqlab qoladilar. Chunki musiqa mashg'ulotlarning takrorlanishiga imkon yaratadi va bilimlarning xotirada tezroq mustahkamlanishiga yordam beradi. Rauscher va Shaw tadqiqotlariga ko'ra, musiqa bolalarning sinaptik bog'lanishlarini kuchaytirib, ularning intellekt darajasini oshiradi. Ta'kidlashicha, musiqa, matematika va tabiiy fanlar ta'limi o'rtasida muhim bog'liqlik mavjud.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan olib borgan tadqiqotlarida bu fikrni tasdiqlovchi natijalarga erishganlar. Tadqiqot davomida tajriba guruhidagi o'quvchilarga uch hafta davomida klassik musiqa tinglatilgan. Natijada, tajriba guruhidagi o'quvchilar nazorat guruhiga nisbatan matematika va tabiiy fanlar testlaridan sezilarli darajada yuqori ball to'plaganliklari aniqlangan¹⁴.

Musiqa bolaning diqqatni jamlash davomiyligini uzaytirishda ham samarali hisoblanadi. Diqqat davomiyligiga musiqaning ta'sirini o'rgangan tadqiqotlarda faoliyat davomida bolalarga barokko musiqasi tinglatilgan va barokko musiqasini tinglagan bolalarning 26 foizida xotira o'yinlarida diqqatning kuchaygani hamda konsentratsiyaning oshgani kuzatilgan. Musiqa va kognitiv rivojlanish o'rtasidagi bog'liqlikni o'rgangan ko'plab tadqiqotlar mavjud¹⁵

Ijtimoiy ko'nikmalar haqida so'z borganda, eng muhim jihatlardan biri - o'ziga ishonch tuyg'usidir. Bola o'ziga oid tushunchalarni shakllantirar ekan, kattalar hamda tengdoshlari bilan bo'lgan munosabatlarining sifat jihatini belgilashda muhim rol o'ynaydi. Musiqa orqali

¹¹ (Jakobson Cuddy & Kilgour, 2003)

¹² (Klich, 2012; Ozyurek, 2013)

¹³ (Yildiz 2018)

¹⁴ (Gun Duru va Kose 2012)

¹⁵ (Gun, Duru & Demirtash 2009)

bolalar atrof-muhit bilan bo'lgan aloqalarini kuchaytirar ekanlar, shu bilan birga o'zini ifoda etish qobiliyatini ham rivojlantiradilar. Musiqa bolaning "men kimman?" degan savollariga javob topishiga yordam beradi va natijada o'ziga bo'lgan ishonch hissining shakllanishiga katta hissa qo'shadi. Masalan, bola musiqaning qanday vujudga kelishini o'rganar ekan, o'zida tug'ma mavjud bo'lgan ijodkorlik qobiliyati haqida ham tasavvurga ega bo'ladi. Bola biror cholg'u asbobini yoki musiqiy asarni mashq qilish jarayonida erishgan natijasi bilan mashqga sarflagan vaqti o'rtasidagi bog'liqlikni anglaganida, hayotga oid muvaffaqiyat va mehnat intizomi tushunchalarini shakllantiradi hamda o'z salohiyatini anglay boshlaydi¹⁶

Musiqa ta'limi bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar uchun muhim va qiziqarli jihatlardan yana biri - o'ziga ishonch tushunchasining ko'p qirrali ekanligidir. Ya'ni, biror sohada yuqori qobiliyatga ega bo'lgan shaxs boshqa sohalardagi kamchiliklarini osonroq muvozanatlashtira oladi. Bu holat musiqa ta'limi doirasida qaralganda, musiqada muvaffaqiyatga erishgan shaxs boshqa sohalardagi muvaffaqiyatsizlik va yetishmovchiliklarini ancha oson bartaraf eta oladi¹⁷

Musiqa ta'limi shaxsning o'zini anglash (menlik) tasavvuriga ijobiy ta'sir ko'rsatib, shu bilan birga ijtimoiy o'ziga ishonchning ortishiga ham sabab bo'ladi. Maktab va sinf muhitida tashkil etilgan jamoaviy mashg'ulotlar orqali guruhga moslashish va muvaffaqiyatga erishish jarayonida o'quvchilarning ijtimoiy ishonchi mustahkamlanadi. Shaxs boshqalar bilan muloqot jarayoniga kirishgan sari uning o'ziga bo'lgan ishonchi ortadi va atrofdagilarning fikrlari ta'sirida o'zi haqidagi qarashlarini shakllantirib boradi. Har bir yangi musiqiy tajriba musiqaga bo'lgan ishonchni yanada oshiradi va shaxs rivojlanishida davomli o'zgarishlarni yuzaga keltiradi¹⁸

Xulosa:

Mamlakatimizda ham, dunyo miqyosida ham olib borilgan akademik tadqiqotlar va ilmiy izlanishlar natijalari shuni ko'rsatadiki, bolalar erta yoshdan boshlab musiqa bilan shug'ullanganda va musiqa hamrohligida amalga oshiriladigan faoliyatlarda ishtirok etganda, ularning kognitiv, ijtimoiy, hissiy, motor va til ko'nikmalari sezilarli darajada rivojlanadi. Musiqani o'z ichiga olgan o'yinlar hamda musiqaga oid turli ta'lim jarayonlari bolaning til rivojlanishiga muhim hissa qo'shadi. Shu jihatdan san'atga oid faoliyatlar yuqori funkcionallikka ega bo'lib, ayniqsa musiqa orqali bola bilan samarali muloqot o'rnatish mumkin bo'ladi. Ushbu tadqiqot doirasida bolalarning ona qornidan boshlab musiqa bilan o'rnatgan munosabatlari qisqacha yoritilib, musiqaning ularning rivojlanishiga qo'shadigan hissasi ochib berilgan. Shuningdek, maktablarda beriladigan musiqa ta'limining zarurligi ta'kidlanib, uning psixologik ta'sirlari nuqtai nazaridan tegishli ilmiy adabiyotlar o'rganilgan va tahlil qilingan.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. Barış, D. (2002). Müzik eğitimi alan ve almayan lise öğrencilerinin benlik tasarımı düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi
2. Alkan, C. (2001). Gençlerin eğitimi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 31(280),34-41.
3. Aral, N. & Can Yaşar, M. (2015). 36-72 Aylık çocuklar için eğitim programı. A. Köksal Akyol (Ed.)Okul Öncesi Eğitim Programları içinde. Hedef Yayınları , 78-112.

¹⁶ (Baris 2009)

¹⁷ (Reynolds, 1992)

¹⁸ (Greenberg,1970;Rearick,2002)

4. Çadır, D. & Avcioglu, H. (2013). Zihinsel engelli öğrenciler için müzik reapi yöntemine göre hazırlanan sosyal beceri öğretim programının etkililiği. *Turkish International Journal of Special Education And Guidance&Counseling*, 2(1), 46-63.
5. Karimov, A. (2018). *Musiqa va inson psixologiyasi*. Toshkent: Yangi Asr Nashriyoti.
6. Çilden, Ş. (2001). Müzik çocuk gelişimi ve öğrenme. *Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*. 21(1), 1-8
7. Babaç, E. E. & Yıldız, G. (2018). Dil gelişiminde müziğin yeri, *Fine Arts (NWSAFA)*, 13(3), 10-22, DOI: 10.12739/NWSA.2018.13.1.D0211
8. Patel, A. (2008). *Music, Language, and the Brain*. Oxford University Press.
9. Santiago, L. (2020). Memory activation through musical cues. *Cognitive Studies*, 29(4), 233-249.
10. Thompson, W. (2017). *Music, Culture and Emotion*. Cambridge University Press.